

УДК 94(477.75)“1941–1942”

Николаева В.Е.

**ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ № 25923 КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ПОДВИГА ТРЕХ
УЧАСТНИКОВ ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ 1941–1942 ГГ.**

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. Статья посвящена изучению истории ордена Красной Звезды № 25923, который хранится в фондах Музея Черноморского флота. Выявлено, что в разное время награда находилась у трех активных участников обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Ключевые слова: орден Красной Звезды, оборона Севастополя 1941-1942 гг., музейные фонды, воспоминания, наградные документы, Музей Черноморского флота, Музей «35-я береговая батарея».

Abstract. The article is devoted to the study of the history of the Order of the Red Star No. 25923, which is kept in the funds of the Museum of the Black Sea Fleet. It was revealed that at different times the award was in the possession of three active participants in the defense of Sevastopol in 1941-1942.

Key words: Order of the Red Star, defense of Sevastopol 1941-1942, museum funds, memories, award documents, Museum of the Black Sea Fleet, Museum "35th Coastal Battery".

Государственные награды и наградные документы позволяют существенно расширить наши знания об исторических событиях, являясь важным историческим источником. Особое значение они имеют при изучении событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Миллионы воинов Красной Армии за свои подвиги были отмечены орденами и медалями, на каждого составлялся наградной лист, имя награжденного вносилось в приказы о награждении. Изучение наград и документов позволяет не только выяснить обстоятельства совершения подвига, но и проследить боевой путь награжденного; в наградных листах, как правило, приводится достаточно подробная биографическая справка, которая существенно помогает в воссоздании жизненного пути воинов.

В полной мере это относится к событиям обороны Севастополя 1941–1942 гг. Как известно, сотни воинов Севастопольского оборонительного района и жителей осажденного города были отмечены государственными наградами. Часть из них была награждена за участие в обороне Одессы, но большинство – за бои по отражению первого и второго штурма города. Как следует из анализа приказов о награждении. Значительная масса награждений приходится на январь-апрель 1942 г., время относительного затишья на севастопольском участке советско-германского фронта.

Во время третьего штурма Севастополя июня-июля 1942 г., после которого город был оставлен, большое число награжденных воинов СОРа погибли или попали в плен. Каждый орден или медали, сохранившиеся до настоящего времени, имеют огромную историческую ценность, являясь не только символом воинского подвига, но и неммым свидетелем трагических событий июня-июля 1942 г.

Одна из таких наград – орден Красной Звезды № 25923 – хранится в фондах Музея Черноморского флота – филиале ФГБУ «Центральный военно-морской музей» МО РФ в г. Севастополе. Внешне орден представляет пятиконечную звезду, покрытую рубино-

во-красной эмалью. При этом, эмаль на нижнем луче имеет характерный скол. В середине ордена – щит с изображением фигуры красноармейца, по ободу щита надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «СССР». В нижней части знака – серп и молот.

Известно, что данный орден был передан в музей участником обороны Севастополя 1941-1942 гг. Владимиром Ивановичем Потаповым (1920-1996). В.И. Потапов уроженец с. Ново-Марьевка, Ставропольского края, Ворошиловградского р-на. Призван в ряды КА Краснодарским РВК. Краснофлотец, номерной, комендор на 10 ББ; 30 ББ; 35 ББ. Числился пропавшим без вести с 03.07.1942 г., остался жив. Был на оккупированной территории с 03.07.1942 г. по 31.10.1943 г. в Зуйском р-не (Крым). С 31.10.1943 г. по 04.1944 г. участвовал в партизанском движении Крыма. Проходил службу в 387 СД ПА. Награждён медалью «За отвагу» (1942).

Во время работы с фондами Музейного историко-мемориального комплекса героическим защитникам Севастополя "35-я Береговая Батарея", были изучены воспоминания В. И. Потапова, записанные им собственноручно уже после войны. Рукопись была передана музею "35-я Береговая Батарея" его сыном. Являясь непосредственным участником последних боев в районе батареи, Владимир Иванович Потапов описывает события 9 июня 1942 г., в которых фигурирует и орден Красной Звезды: «9-го июля 1942 г. на 35-й береговой батарее бойцы, оставленные по заданию командования с целью подрыва батареи, вели очередной бой с немецко-фашистскими оккупантами. Обозлённые немцы, потеряв надежду взять защитников батареи живыми, решили применить дымовые шашки и удушить находящихся в батарее бойцов. Шашки были зажжены в машинном отделении главного входа батареи. Дым стал распространяться в левый командный пост, где находились все защитники. На батарее была дана команда: «Газовая тревога». Ст. л-т Градун – нач. спецчасти 1-го Арт. Дивизиона главной базы ЧФ – дал мне приказ найти место, где просачивался дым и ликвидировать очаг опасности.

Бросившись в потерну и пройдя несколько метров, я столкнулся с людьми, бежавшими мне навстречу, и остановлен шофёром Наташей Величко. Она крикнула: «Там не пройдёшь, газы», – и отдала свой противогаз (единственный на всю батарею). В противогазе я забрался по трапу наверх к главному входу потерны и с трудом задраил люк, т.к. он был повреждён и никак не закрывался. Обессиленный, я тут же упал и лежал какое-то время. Придя в себя, я спустился опять в потерну и увидел такую картину: большинство находившихся там лежали без сознания, угорев от дыма. Найдя двух бойцов, которые были в состоянии двигаться (Бахметьев и Чёрный), мы стали пороховыми пеналами доставать из батарейного колодца остатки воды и приводить в сознание людей. Так, переходя от одного к другому, мы подняли всех. Тогда ст. л-т Градун, выстроив личный состав, а также находившихся там гражданских лиц, объявил мне благодарность за спасение защитников батареи. А ст. л-т. армейской службы Буянов, сняв со своей груди орден «Красная звезда», прикрепил его мне и сказал: «Эта звезда спасла мне жизнь – видишь, один из её концов сплюснен пулей, – пусть же и тебе она сохранит жизнь за то, что ты сегодня спас жизнь своим товарищам».

Таким образом, выяснилось, что орден В.И. Потапову был передан старшим лейтенантом Михаилом Ивановичем Буяновым, командиром роты 782-го стрелкового полка 388-й стрелковой дивизии, в качестве импровизированной награды.

Биографические данные М.И. Буянова известны из интервью его сына, которое также хранится в фондах Музея «35-я ББ»: «Михаил Иванович родился 28 апреля 1921 года, до войны учился в Похвистневском интернате и окончил 10 классов в Мало-Толкайском педучилище. Началась война, и его направили в Читинское пехотное училище, где он окончил ускоренные курсы, а затем в военное училище в Тбилиси (сохранилось фото). Участвовал в обороне Севастополя. Воевал в полковой разведке».

В последние дни обороны Севастополя именно он после гибели начальника штаба 109-й стрелковой дивизии подполковника С. А. Комарницкого возглавил одну из

групп последних защитников Херсонеса. Дальнейшая судьба М.И. Буянова прослеживается по воспоминаниям начальника МПВО Корабельного района Севастополя Василия Аркадьевича Лубянова. Используя их, исследователь И.С. Маношин восстановил последние бои группы Буянова [1]: «Руководство группой принял на себя старший лейтенант Буянов. Ежедневно уходившие на разведку люди не возвращались. 8-го июля из посланной группы вернулся матрос Миша. Он сказал, что в районе Камышовой немцы и к мысу Фиолент их тоже много, особенно в бывшем Георгиевском монастыре. Можно пробраться в сторону городка 35-й батареи, так как нет сплошной охраны, они сидят по 5–6 человек группами.

9 июля около 7 часов утра снова появились немецкие катера. Оставив по 2 человека у каждого вентиляционного воздухозаборника, Буянов всем приказал укрыться в складе боеприпасов, а броневую дверь закрыть. Немцы опять поставили пожарные лестницы. Их снова забросали гранатами и они отошли на катера, которые минут 30–40 вели огонь из пушек и пулеметов и потом ходили вблизи батареи целый день. 10 июля, когда было спокойно, члены партии решили, что укрываться бессмысленно. Надо пробиваться в горы. Было решено идти двумя группами. Одна в сторону маяка, вторая в сторону Фиолента. Днем 10 июля заготовили побольше вареного риса и оставили его тяжелораненым. ... Группа старшего лейтенанта Буянова шла в сторону Фиолента и наскочила на немецкую заставу. Пытались прорваться с боем, но потеряли трех человек, а сам он был ранен в руки. Нас поместили в лагерь в винограднике на Рудольфовой горе, где уже было около 5–6 тысяч наших пленных».

Таким образом, 10 июля 1942 года М.И. Буянов попал в плен, содержался в лагере для военнопленных офицеров Шталаг VII А Моосбург. После освобождения американцами, попал в лагерь на Дальний Восток, где занимался ремонтом техники. Освобожден в 1948 году. Впоследствии был реабилитирован и восстановлен в звании. Со слов внучки Михаила Буянова, Екатерины «после реабилитации остался служить в лагере помощником начальника лагеря, т.е. домой вернулся не сразу. Когда вернулся домой познакомился с Козаревой Валентиной Ивановной. В 1951 году они поженились. Работал Михаил Иванович главным инженером в Техснабе треста «Кинель-нефть». В семье родилось двое детей, сын 1953 года и дочь 1955 года. Умер после тяжелой продолжительной болезни 1978 году.».

Проверка наградных документов и номера ордена позволило определить, что орден Красной Звезды принадлежал еще одному участнику обороны Севастополя. Им был лейтенант Прокофий Александрович Васильченко, командир взвода 793-го батальона связи 345-й стрелковой дивизии (последняя должность – зам. командира роты 1163 СП – см. учетную карту [2]). О нем известно немного: родился в 1906 г. в Слободе Соколовка, Курской обл. В ряды Красной Армии был призван в 1941 году. Участвовал в формировании 345-й стрелковой дивизии 1-го формирования в сентябре-октябре 1941 года в Северо-Осетинской и Дагестанской АССР (Северо-Кавказский ВО). 23-24.12.1941 года, находясь в списочном составе 345-й стрелковой дивизии, был переброшен из Туапсе в Севастополь и с этого момента участвовал в обороне города в районе Инкермана и Мекензиевых гор вплоть до лета 1942 года.

Свой подвиг, за который был награжден орденом Красной Звезды, П.А. Васильченко совершил в декабре 1941 г. В наградном листе он сформулирован следующим образом [3]: «Будучи начальником направления связи 1163 СП под артиллерийским и минометным огнем с 24 по 31.12.41 года обеспечивал бесперебойную связь полка с дивизией. Разрушенные линии связи восстанавливались в течении нескольких минут, что обеспечивало четкое оперативное управление боем и артогнем со стороны штаба дивизии. Личное оперативное руководство восстановлением под огнем разрушенных линий связи и проявленное мужество дает основание для представления товарища Васильченко к награде орденом «Красная Звезда».

По данным, содержащихся в ЦАМО, Прокофий Васильченко пропал без вести в июне 1942 года (точная дата и обстоятельства неизвестны).

Что связывало командира роты 782 СП 388 СД Приморской армии Михаила Буянова и комвзвода 1163 СП 345 СД старшего лейтенанта Прокофия Васильченко? Об этом можно только порассуждать, анализируя Журналы боевых действий войск СКФ за соответствующие периоды, по которым можно увидеть, что пути двух героев-защитников Севастополя достаточно часто пересекались. Возможно, они были знакомы. Однако, доподлинно выяснить при каких обстоятельствах орден «Красная звезда», принадлежащий Прокофию Васильченко, попал к Михаилу Буянову, скорее всего уже невозможно.

Одно можно сказать точно – история ордена «Красная Звезда» (№25923), незримой нитью объединила истории трех героев - защитников города Севастополя.

Источники и литература

1. Маношин И.С. Июль 1942 года. Падение Севастополя / И.С. Маношин. – М.: Вече, 2009. С. 208-209.

2. Сведения о личном составе. Васильченко Прокофий Александрович. Сведения о личном составе // Информационная система «Память народа». URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer7667395/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DВасильченко%26first_name%3DПрокофий%26middle_name%3ДАлександрович%26date_birth_from%3D1906%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1& (дата обращения: 18.09.2023)

3. Документы о награждении. Васильченко Прокофий Александрович. Орден Красной Звезды // Информационная система «Память народа». URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_predstavlenie7930076/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DВасильченко%26first_name%3DПрокофий%26middle_name%3ДАлександрович%26date_birth_from%3D1906%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1& (дата обращения: 18.09.2023)

3. Документы о награждении. Васильченко Прокофий Александрович. Орден Красной Звезды // Информационная система «Память народа». URL:

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_predstavlenie7930076/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DВасильченко%26first_name%3DПрокофий%26middle_name%3ДАлександрович%26date_birth_from%3D1906%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1& (дата обращения: 18.09.2023)